

Sothy e la testimonianza della scrittura come permanenza dentro e fuori di noi

Di Giulia Calamida

(riferimento documento di biografie con biografia n. 24)

Testimonianza è una parola importante e altisonante che ci riporta a svariati ambiti, discorsi e argomentazioni che si perdono nella storia di tutti i tempi, di tutte le letterature e filosofie. Volendo seguire un filo abbastanza semplice, si può partire dall'etimologia della parola, che, come sempre, ci porta al centro del suo significato più vero. La prima accezione può essere fatta risalire alla derivazione dal latino: “*terstis*” - “*munus*”, cioè “chi sta terzo”, e quindi depone durante un processo, colui che ha il compito di riportare i fatti in base a dei riscontri razionali di ciò che viene affermato. Ma non solo: qui troviamo la parola “*munus*”, “dono che obbliga allo scambio” un pegno, un debito, quindi un dono da dare, non da ricevere, che chiama in causa l'onere di mettere in pratica le proprie parole con le proprie azioni. Chi è *immunis*, quindi, si ritrae da quest'obbligo di restituire. Il testimone acquisisce così una seconda accezione che si identifica con l'impegno o il compito di trasmettere certi contenuti sulla scorta di esperienze vissute, e della loro stessa forza suggestiva. Quindi, in base non solo a ciò che si sa, ma a ciò che si esperisce. Meglio ancora se ciò che viene testimoniato passa da un evento traumatico, che implichi sofferenza, e quindi un processo di evoluzione catartica, che risolva tutti i mali, e che tocchi quelle corde ancestrali legate all'empatia umana. Ecco, quindi, che possiamo veramente entrare nel merito di questa seconda accezione che riguarda lo stretto legame tra la parola greca *Μαρτυρέω* (testimoniare), da cui *martys* in greco e *martyr* in latino. Quindi, il martire è colui che testimonia per eccellenza le proprie convinzioni, anche a costo della vita. E oggi non occorre essere agnelli sacrificali sull'altare religioso, siamo tutti un po' martiri sugli altari dei nostri impegni quotidiani: martiri del lavoro, martiri della famiglia, martiri in amore.

Io credo che la scrittura sia quel veicolo che non fa altro che testimoniare fatti ed esperienze vissute, per cui chi legge si rispecchia nell'esperienza di chi scrive, per opera di quel processo di immedesimazione che coinvolge entrambe le parti, come in un'osmosi che esercita uno scambio reciproco, e in compenetrazione di esperienze, suggestioni, richiami. Ecco, quindi, la catarsi che riunisce il passato con il presente, ricomponendo le ferite, e corregge gli errori, secondo un linguaggio universale, quello della conoscenza della realtà attraverso l'esperienza, che è democratica e paritaria, soprattutto nella distribuzione del dolore, che appartiene a tutti. La scrittura ne è un veicolo di divulgazione.

Sothy accompagna altri sette racconti riuniti nell'antologia *Di Pari Passo*, edita da Blitos (aprile 2022). Questi sono legati tra loro dal filo rosso della parità di genere, e ognuno di essi descrive con sfumature e sfaccettature differenti, storie di donne, ma anche di uomini, in cammino su strade difficili, scomode, dolorose, non giuste. E implicitamente, il quesito che sottende tutte le trame sembra sempre lo stesso: i binari sociali e culturali su cui viaggiano queste vite, vanno di pari passo, scorrendo in maniera più o meno parallela? L'Uomo e la Donna, con tutto il loro ben distinto bagaglio biologico e culturale, saranno destinati a fondersi su un'unica linea di contatto, acquisiranno la stessa velocità di passo? Forse solo una presa di coscienza comune potrà cambiare le sorti delle protagoniste e dei protagonisti di *Di Pari Passo*, mettere in pace il presente con il passato, e ricostruire un futuro nuovo.

E *Sothy* vive proprio in un mondo che è già intriso di quella presa di coscienza a cui, idealmente, aneliamo. Attraverso la dimensione del sogno, dell'inconscio, lei vive la sua vita negli splendori dell'antica Angkor Wat della Cambogia a cavallo tra il dodicesimo e tredicesimo secolo. Ma poi rinasce in nuovi corpi di donne che vivono in differenti contesti storici e sociali, alcuni molto meno felici e fortunati del suo. *Sothy* è il punto di

partenza, ma anche di ritorno. Si parte dal buono, dall'ideale che lei rappresenta: Sothy la commerciante di pietre preziose, Sothy la concubina e amante dell'imperatore, Sothy la ballerina che attraverso le sue movenze ripropone i valori eterni, della sua società, di un mondo ideale. Valori universali che rimarranno scolpiti indelebilmente nella pietra dei grandiosi templi della piana di Angkor, e che tuttora testimoniano la magnificenza e la grandezza di quella cultura che riconosceva alla donna il suo ruolo sociale, economico, che ne celebrava la bellezza e la grazia. Ma da queste altezze bisogna per forza cadere in basso, attraversare il buio, vivere l'oblio, affrontare l'evoluzione. Così Sothy esperirà tutto questo nelle misere vite di cui sono protagoniste una bambina africana e una indiana, vittime di infibulazione e violenza sessuale, sacrificate nella loro innocenza e purezza, in epoche e contesti spaziali diversi, da un mondo arretrato, violento, becero, in cui i diritti delle minoranze non esistono. E l'oblio nel quale vengono relegate queste due povere vite è lo stesso per il quale l'arte cerca di ammonirci. Lo fa tutti i giorni attraverso la testimonianza dei solidi monumenti sacri, dei palazzi fastosi, delle pietre che riportano i balli e le scene del palazzo di corte, che rappresentano le danze eterne della stessa Sothy. Lo fa attraverso il nobile lascito dei nostri padri, che vogliono ricordarci il lato divino e le infinite potenzialità dell'essere umano. Lo fa ponendoci costantemente di fronte alla nostra grandezza di Uomini, in quanto artefici di opere megalitiche, eterne, sublimi. E quindi l'arte come testimone di valori eterni, cristallizzati al di là dello spazio e del tempo. Ma anche scrittura, che testimonia, attraverso l'esperienza della donna Sothy, l'esperienza di tutti, perché Sothy racchiude questa consapevolezza dormiente di tutti gli esseri umani, che si reincarnano di vita in vita, sotto diverse forme e in diversi tempi e luoghi, con diverse origini. E da voce a chi non può averla.

Al contempo, ho sperimentato che la scrittura testimonia e riflette anche l'esperienza di chi scrive. Dall'individuale al collettivo, il testimone si specchia in chi legge e viceversa, secondo un processo di riconoscimento innescato spesso dall'esperienza della sofferenza, arrivando quindi al risveglio di una coscienza collettiva. Sothy è un modello che si muove in un processo di inclusione di qualsiasi possibilità, inevitabilmente ammantato di dolore, che viaggia verso un'evoluzione della coscienza e dell'anima universale, che accomuna le persone, oltre le differenze di genere. Sothy è maschio e femmina, è ricca e povera, è amata e abbandonata, ma è “persona di valore”, come suggerisce il suo nome proprio, utilizzato in Cambogia per entrambi i sessi. Tutto torna ad essere Uno, attraverso la forza dell'inconscio, della connessione con un mondo altro. È l'Animus che si rispecchia nell'Anima, secondo la teoria degli archetipi di Jung; il maschile si riflette nel femminile, il *logos* paterno come portatore del principio di ragione, giudizio, riflessione e differenziazione si fonde con *l'eros* materno, legato alle qualità femminili delle emozioni, dell'istinto naturale, della propensione alla relazione secondo un principio connettivo. È così, sempre secondo il nostro Jung, che questi due Archetipi si possono manifestare internamente attraverso il Sogno, l'Immaginazione e le Visioni, oppure esternamente, attraverso la proiezione di sé stessi nell'incontro con uno dell'altro sesso. È un'esperienza morale del mondo, e l'arte, quindi anche la scrittura, la rappresenta con suggestioni, senza per forza voler dimostrare. I simboli sono spesso strumento di questo linguaggio suggestivo, e ritornano in modo più o meno voluto anche in Sothy. E se Anima e Animus si rendessero consapevoli di sé stessi, liberandosi dalla dominazione del loro Archetipo, riusciremmo quindi ad andare davvero incontro all'altro, a riconoscerne le differenze e a valorizzarle, creando quindi rapporti autentici, scevri da pregiudizi legati ad una visione distorta della propria interiorità? Un compito veramente arduo nelle moderne società, quelle basate in particolare su principi patriarcali. Per dirla alla Jung, laddove l'individuo, infatti, si identificherà sempre più con la propria Maschera, là aderirà a quegli specifici stereotipi stratificati nei secoli, negli usi, nel linguaggio, riducendo così la voce della propria Anima.

Gli interrogativi sono e rimarranno sempre aperti. Nel mondo della “*maya*” che è il mondo di Sothy, che è il nostro mondo, sotto quel velo, convivono

infiniti opposti, infinite tragedie, infinite contraddizioni, infinite isole alla ricerca di altrettante isole nelle quali ritrovare sé stesse, che si tendono la mano nel passaggio di quel testimone che, come nella staffetta, viene affidato di mano in mano con la stessa abilità e cura che usano gli atleti nello scambio del prezioso bastoncino. A tutela della memoria. È quel *munus* che noi tutti, in quanto isole galleggianti sullo stesso mare, siamo chiamati a donarci l'un l'altro, fino all'agognato disvelamento della verità.